

HISTORY

ПРАЦЯ ДМИТРА ВІТОВСЬКОГО НА ЧОЛІ ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРІАТУ ВІЙСЬКОВИХ СПРАВ ЗУНР

Трембецький А.В.

*ад'юнкт кафедри гуманітарних наук
Національної академії сухопутних військ
ім. гетьмана П. Сагайдачного, Львів*

THE WORK OF DMYTRO VITOVSKY AT THE HEAD OF THE STATE SECRETARIAT OF MILITARY AFFAIRS OF THE WEST UKRAINIAN PEOPLE'S REPUBLIC (ZUNR)

Trembetsky A.

*Adjunct of the Department of Humanities
The Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy, Lviv*

Анотація

Досліджено працю Дмитра Вітовського на чолі Державного Секретаріату військових справ Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Стверджено, що 9 листопада 1918 р. львівська делегація УНРади передала виконавчу владу Тимчасовому Державному Секретаріату (уряду), який очолив Кость Левицький, а посаду секретаря військових справ отримав у цьому уряді полковник Дмитро Вітовський. Наступного дня, 10 листопада він, разом з іншими 11-ма новими міністрами, склав присягу перед УНРадою, обіцяючи вірно служити рідному народу. Відзначено, що займаючи таку високу посаду з листопада 1918 р. до лютого 1919 р. Дмитро Вітовський проявив себе як талановитий та мужній державник, вмільний організатор та очільник, натхненник та ідейний провідник Української Галицької Армії. Основною його заслугою цього періоду діяльності стало оперативне становлення потужної стотисячної армії ЗУНР, яка постала аби вибороти незалежність свого народу в боротьбі з краще спорядженим і чисельно переважаючим ворогом – армією польської держави, підтримуваної країнами Антанти.

Abstract

The work of Dmytro Vitovsky at the head of the State Secretariat for Military Affairs of the Western Ukrainian People's Republic (ZUNR) is studied. It is asserted that on November 9, 1918, the Lviv UNRada delegation transferred executive power to the Provisional State Secretariat (government), which was headed by Kost Levitskyi, and Colonel Dmytro Vitovskiy was appointed Secretary of Military Affairs in this government. The next day, November 10, he, together with other 11 new ministers, took an oath before the UNRada, promising to faithfully serve his native people. It is noted that, occupying such a high position from November 1918 to February 1919, Dmytro Vitovsky showed himself as a talented and courageous statesman, a skillful organizer and leader, an inspiration and ideological leader of the Ukrainian Galician Army. His main merit during this period of activity was the prompt formation of a powerful one-hundred-thousand-strong army of the West Ukrainian People's Republic, which appeared to win the independence of its people in the fight against a better equipped and numerically superior enemy - the army of the Polish state, supported by the Entente countries.

Ключові слова: Дмитро Вітовський, Державний Секретаріат, військові справи, ЗУНР.

Keywords: Dmytro Vitovskiy, State Secretariat, Military Affairs, ZUNR.

Вступ

Воєнно-політична історія Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) нерозривно пов'язана з постаттю Дмитра Вітовського – військового та політичного діяча, полковника Української Галицької Армії (УГА). В українській історіографії життєвий шлях Д. Вітовського досліджували три покоління українських дослідників, чії праці хронологічно умовно можна поділити на такі періоди: 1919–1939, 1945–1991, 1991–2023.

Серед них варто виокремити наукові доробки В. Великочий і Б. Гаврилів [1], Б. Гнатевич [2], та І. Макогона [3], М. Заклинський [4], М. Литвин та К. Науменко [5], С. Ріпецький [6], І. Сохоцький [7] та інші.

Мета дослідження – розглянути ключові напрямки діяльності полковника Дмитра Вітовського на посаді очільника Державного Секретаріату військових справ Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) з листопада 1918 р. до лютого 1919р.

Виклад основного матеріалу.

9 листопада 1918 р. львівська делегація УНРади передала виконавчу владу Тимчасовому Державному Секретаріату (уряду), який очолив Кость Левицький. З-поміж іншого, посаду секретаря військових справ отримав тоді вже полковник Дмитро Вітовський. Наступного дня, 10 листопада він, разом з іншими 11-ма новими міністрами, склав присягу перед УНРадою, обіцяючи вірно служити рідному народу.

З першого ж дня призначення секретар військових справ розпочав роботу з формування регулярних військових частин майбутньої Галицької Армії. В результаті, 13 листопада Д. Вітовський видав розпорядження, згідно із яким окреслювалися принципи мобілізаційних заходів: територію Східної Галичини планувалося поділити на 3 військові області: Львів, Станіславів та Тернопіль, кожна з яких складалась би з 4 військових округів. Водночас документом оголошувалося мобілізація всіх військовозобов'язаних до 50-річного віку, а також призов на військове навчання юнаків 1883–1901 років народження. Врешті було прийняте й рішення щодо передачі всього військового майна колишньої австрійської армії, що знаходилося на території Східної Галичини, до власності Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) – держави, проголошеної Тимчасовим законом про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії від 13 листопада 1918 р. [8–9].

Тоді ж УНРада затвердила текст військової присяги за підписом її голови К. Левицького та Державного Секретаря військових справ полковника Д. Вітовського, який опублікували в пресі. В тексті присяги зазначалося: “Присягаємо торжественно Всемогущому Богу повинуватися вірно і слухняно ЗУНР, її Верховній владі, її Правительству, її Армії, як також всім її отаманам та всьому її начальству, їх поважати і захищати. їх прикази і припоручення у всякій службі виконувати, проти кожного ворога, хто-небудь ним був би і де тільки воля її Верховної Влади вимагатиме, на водах, на сушах, у повітрі, в день і вночі, у боях, наступах, сутичках і всякого рода підприємствах, словом на кожному місці, в кожді пору, в кождім случаю, хоробро і мужньо боротися наших військ, прапорів і оружжя в ніякому случаю не покидати, з ворогом ніколи в найменші порозуміння не входити, завсігди так вестися, як цього воєнні закони вимагають, так як чесним воюючим личить і в сей спосіб в чести жити і умирати. Так нам Боже допоможи. Амінь” [10].

Аби перевести справу організації мобілізаційного процесу в практичну площину в умовах, коли потрібно було в найкоротші терміни сформувати якомога більше збройних підрозділів для оборони Львова, з 15 листопада Д. Вітовський самостійно виїжджав в повіті Східної Галичини, аби власноруч налагодити ефективну роботу місцевих військових комісаріатів та провести активну пропагандистську роботу серед цивільного населення [3, с. 239].

Зокрема, 18 листопада Державний Секретар військових справ відвідав Станіславів, Тернопіль та Коломию в той момент, коли справа оборони Львова від польського наступу постала особливо гостро. Втім, попри зусилля, місто втримати не вдалося – 22 листопада 1918 р. українські війська залишили Львів, створивши на схід від нього нову оборонну лінію. Сам же уряд ЗУНР перемістився спочатку до Тернополя, а наприкінці грудня 1918 р. – до

Станіславова, де розмістився в колишньому будинку дирекції залізниць, а УНРада – у приміщенні кінотеатру “Австрія” [1, с. 36].

Однак попри ці воєнно-політичні невдачі ЗУНР осені-зими 1918 р., варто відзначити персональний внесок Д. Вітовського в розвиток тодішнього державотворення. Саме завдяки його зусиллям, вже впродовж листопада 1918 – лютого 1919 рр. вдалося сформувати кістяк понад стотисячної боєздатної Галицької Армії, яка хоч і потерпала від постійного дефіциту власних вищих старшин, доброго вишколу та стабільного матеріального забезпечення, але її військові були добре мотивованими на боротьбу в горнилі польсько-української війни та національно свідомими – зорієнтованими на возз'єднання ЗУНР та УНР в єдину державу [2, с. 486].

Прихильником возз'єднання українських теренів в спільних кордонах був і сам Д. Вітовський. Цій меті в роки Першої світової війни була підпорядкована ідеологія Українського Січового Стрілецтва, і вона ж була стратегічним завданням діяльності УНРади з часу її заснування [11, с. 40–46].

Тому очільник військового відомства уряду ЗУНР лише привітав рішення УНРади та Державного Секретаріату дати доручення Л. Цегельському та Д. Левицькому запустити процеси підготовки документальної бази для об'єднання українських теренів. Підтримав Д. Вітовський й підписання попереднього договору про злуку ЗУНР та УНР від 1 грудня 1918 р. у Фастові між репрезентами з двох сторін. Документ, з-поміж іншого, наголошував на необхідності здійснення возз'єднання “обох Українських Народних Республік... в одно державне тіло”, окреслював загально його умови, при цьому передбачаючи для ЗУНР статус автономії в майбутньому державному просторі [4, с. 82–83].

Ступінь останньої став предметом дискусії під час засідання УНРади на початку січня 1919 р. у Станіславові, коли на її порядку денному розглядалася пропозиція щодо негайної підтримки злуки на базі попередньо досягнутого документу. У цій дискусії активну роль взяв сам Д. Вітовський, який, виступаючи 2 січня 1919 р. на УНРаді, пропонував зважено та конструктивно підходити до процесу об'єднання двох частин України та конкретизувати документотворчий процес з обох сторін. Він наголошував, що будь-яка злука буде нежиттєдайною без справедливого договору про товарообмін між ЗУНР та УНР, та збереження щирої автономії першої у складі другої, принаймні до проведення у Києві Національних Зборів [12].

Як показали подальші події, позиція Д. Вітовського була далекоглядною та справді державницькою, адже саме через відсутність чіткої нормативно-правової бази возз'єднання, про яку говорив Державний Секретар військових справ, Директорією УНР та Радою Державних Секретарів і Виділом Української Національної Ради досить рано виникли неузгодженості як в питанні налагодження внутрішньополітичного життя, так і на міжнародній арені.

Однак побажання Д. Вітовського таки були частково враховані: 3 січня 1919 р. УНРада прийняла Ухвалу про Злуку Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою, в якій зазначалось, що “до часу, коли зберуться установчі збори з’єдиненої Республіки, законодавчу владу на території бувшої Західно-Української Народної Республіки виконує Українська Національна Рада”, а також, що “до того ж самого часу цивільну і військову адміністрацію на згаданій території веде Державний Секретаріат, установлений Українською Національною Радою, як її виконуючий орган” [13]. Тоді ж обрали 60 делегатів на чолі з Л. Бачинським, які повинна була виїхати до Києва та від імені УНРади підписати договір про Злуку. До цієї делегації увійшов і сам Д. Вітовський. Ввечері того ж дня у Станіславові відбувся військовий парад на честь прийняття закону про Злуку, перед мешканцями міста виступали з вітальними промовами Є. Петрушевич, Д. Вітовський та С. Вітик, після чого військові Галицької Армії організували святковий парад: “пересунулися добре муштровані поважні пробоеві чети в сталених шоломах, перейшли сотні піхоти та переїхала артилерія ... одушевленню публіки на вид величезного походу війська не було кінця” [14].

Вже наступного дня, 4 січня 1919 року, Д. Вітовський видав спеціальний Універсал до вояків Галицької Армії, в якому сповіщав про здійснення ідеї соборності українських земель і закликав докласти максимум зусиль і старань, не шкодуючи навіть власного життя, щоб утвердити вже єдину відроджувану державу українського народу: “Жовніри! Після чотирьох з половиною років муки, ридання і жалоби сповнилась народна воля! Зі сльозами радості сповіщаємо Вам велике слово: вчора упав кордон між українськими землями і від вчора ми всі вже громадяни великої Нарвної Республіки. Українська Національна Рада ухвалила в Станіславові однозгідними оплесками злуку земель Західно-української республіки з Наддніпрянською Україною!

За що гинули на кривавих судах батьки, діди і прадіди наші, за що проливали кров століттями покоління за поколіннями, заскордили ребра ворогів герої від п’ятсот літ не діждалися, сходячи на мгили без просвітку – те присуджено діждати нам під велику годину народження нового світа!

Ще хвиля кривавого зусилля – і слово станеться ділом! З крові і пожежі та руїни встане Велика Україна, що принесе нам землю і волю.

Жовніри Української Народної Республіки!

Землю і волю присуджено вам добути, або дома не бути! Вороги наші – пани ляхи хочуть загарбати нашу землю, наші села, наші лани і прилучити до своєї Польщі, цієї тюрми робочого люду! Вони палять наші села, грабують шипи маєтки, мордують батьків, сестер, дітей наших без пощади, без спожаління і без милосердя і кричить до Вас кровавим плачем вся поневолена країна: рятуйте всіх нас із каторги найтяжчої неволі!

І очі цілого народу звернені на Вас, жовніри Української Народної Республіки. У ваших багнетах, у ваших скорострілах лежить наша воля і слава, або ганьба і неволя довічна.

А тепер хай гордість громадян великої держави завітає у ваші серця і всякий скаже собі по проміру батьків наших, що гинули на кострі сміючись у бою: краще в полі порубаним бути, як уступити перед панами ляхами! Тепер або ніколи!

Тепер або ніколи – при належати нашим землям до Великої України, де буде усею народові робочому земля і правда і воля. Або рай на Україні або пекло в Польщі. Що буде з нами – рішиться кров’ю і залізом. Кров’ю і залізом мусите рішати ви, жовніри, без страху, без надуму і без вагання.

Кожен з вас тям, що зложив ти присягу Українській Народній Республіці жертвувати кров і кість свою за волю, за правду, за щастя дітей своїх, навіть серед холоду і голоду! Серед холоду і голоду мусиш побити тих, що обдерли тебе з одягу і хліба – щоби діти твої не гинули з холоду і голоду “на своїй землі!”

І хто впаде з вас, того ім’я не вмре, не загине, вічно горітиме у пам’яті народу ім’я кожного, хто погіб за волю!

А хто, зранений серед кривавого поля, тому серед слави до смерті народ подасть підмогу, щоби жив він без турботи, без тривоги за завтра!

Хто ж вийде ціло, того чекає честь і слава бути першим між силами визволеного народу!

Всі діти наші славитимуть вас і обсиплять квітами чола ваші і благословитимуть вас вільними устами, що ви здобули їм землю і волю п’ятсотлітньої тюрми лукавого польського панства!

Нехай же не буде між вами ні одного млявого ні втомленого, нехай ніхто не задрімає, ні засне та не уступить перед боем з кровавого поля, поки не здобудем земель наших, загарбаних нам ляхами!

Відвага мед п’є, а кайдани тре, та про побіду рішає послух, порядок і сповнення приказу тих, що кермують ділом!

Кожен з вас, на яким-небудь місці поставлено тебе, мусиш підчинятися дисципліні, удержувати порядок і виконувати прикази старшин без критики, без відклику, без провокації! На кождім становищі від сповнення приказу може рішитися для вас доля величезної війни – в руці кожного з вас лежить щастя або горе цілих поколінь твоїх сестер і дітей і родичів твоїх, український жовніре! Не за царя воюєш ти, а за своє добро, за свою правду, за свою державу!

І ми віримо, що ви стоїте як один муж твердо, рішучо, непохитно за правду і волю і здобудете землю дітям та увінчаються ваші чола вінцями повної побіди! Нелегка хвиля, ще усі землі українського народу зіллються в одну державу і у великім вінку України не бракне листочка ні з одної української землі! А тоді щойно зі зібраної душі намученого українського люду вирветься велика пісня: Радуйся, радуйся з’єднена Українська Земле!” [5, с. 127–129].

З радістю на подію відгукнулися і по всіх західноукраїнських теренах. Так, наприклад 5 січня

відбулися масові святкові віча та демонстрації у Войнилові, 8 – в Калуші, 12 – в Тлумачі, Долині, Заліщиках, 16 – в Самборі, 20 – в Дрогобичі тощо [15]. Так само урочисто 22 січня 1919 р. в Києві зустріли прийняття Універсалу Директорії УНР про Злуку [16].

Поруч з цим Д. Вітовський продовжував докладати всіх зусиль на зміцнення Галицької Армії – генерально аби перевести оборонні бої до наступальної тактики на всій лінії польсько-українського фронту. Однак розбіжності навіть всередині західноукраїнського політикуму не завжди цьому сприяли.

Зокрема, активну дискусію серед Державних Секретарів ЗУНР викликало прибуття ще 30 грудня 1918 р. до Станіслава українських військових зі Закарпаття, які приїхали як представники тамтешньої української громади з проханням допомоги їм у захисті національних інтересів в контексті боротьби з угорськими солдатами. Сотник М. Алиськевич, який був присутній на засіданні Ради Державних Секретарів, коли прохання гостей якраз розглядалося, пригадував, що тодішній очільник уряду (замість К. Левицького це вже був С. Голубович) наполягав на негайній організації військового походу на Закарпаття, бо вважав необхідним в тодішніх умовах надати допомогу закарпатським українцям, аби привабити їх на бік ЗУНР. Натомість Д. Вітовський як очільник військового відомства був категорично проти. Аргументував свою позицію, по-перше, тим, що не бажав розпрошувати сили Галицької Армії на польсько-українському фронті, а по-друге вважав небажаним в умовах, коли ЗУНР перебувала в складній геополітичній ситуації поміж польським наступом на заході, та загрозою більшовицької навали зі сходу, загострювати свої відносини ще й з досі нейтральною Угорщиною. Тим більше, що все той же М. Алиськевич з 19 грудня 1918 р. за дорученням Д. Вітовського розпочав переговори з офіційним Будапештом щодо становлення торговельних відносин, і у перемовинах вже було видно перші успіхи. Маючи у планах встановити дружні відносини окрім Угорщини ще й зі сусідніми Чехословацькою та Румунією, Д. Вітовський не бажав жодним чином загострювати із ними взаємини [1, с. 36].

Тому, за словами М. Алиськевича, Д. Вітовський переконував членів Державного Секретаріату, що “наш збройний виступ скінчиться невдачею, бо пориваємось з лопатою на сонце, а вслід за тим пропадемо, окружені зі всіх боків ворогами” [6, с. 41].

Однак С. Голубович надалі настоював на своїй ідеї та висунув Державному Секретарю військових справ вимогу визначитись з кількісним складом збройних формувань для військової акції на Закарпаття. “Д. Вітовський, – пригадував М. Алиськевич, – відповів іронічно... Пішлю хіба один курінь” [6, с. 42].

Така відповідь цілком задовольнила Президента Ради Державних Секретарів і він розпорядився дати телефонограму Окружній Команді Коломиї виступити на Закарпаття, а полковнику Володимиру Федоровичу – очолити цю експедицію.

Визначений для неї Коломийський курінь розпочав наступ 7 січня 1919 р. Спочатку навіть були певні успіхи: 13 січня українські військові звільнили Ясіня, 14 січня – Рахів, а 16 січня – прикордонне до Румунії місто Мармороський Сигет. Втім вже 17 січня, в ой час, коли на засіданні Ради Державних Секретарів ЗУНР прийняли рішення про запровадження на Закарпатті української адміністрації та відправлення її представників до Будапешту, Коломийський курінь вже розпочав відступ із раніше звільнених закарпатських теренів під тиском румунської армії [17]. Врешті, і в цій справі проявилася далекоглядність Д. Вітовського, тим паче, як писав М. Заклинський, “з самого початку військова експедиція скидалася на авантюру, була слабо підготована, замала кількістю війська і легкодушно проваджена” [4, с. 99].

Потенційним був конфлікт між Д. Вітовським та президентом УНРади Є. Петрушевичем, який наполягав залучити до керівництва Галицької Армії австрійських офіцерів, що не підтримував очільник військового відомства ЗУНР (після Злуки з УНР – ЗОУНР). Втім протиріччя між ними не загострилося, бо Є. Петрушевич вирішив цей питання відкласти на майбутнє [1, с. 40]. Втім ще один факт турбував Д. Вітовського – те, що члени Директорії УНР почасти намагалися самочинно вирішувати питання використання частин Галицької Армії на східному фронті (попри його відомство). Так, 3 лютого 1919 р. на Раді Державних Секретарів ЗОУНР він обурювався “становиськом, що Шаповал сидить в Підволочиськах і видає прикази” [17].

Врешті, вочевидь останньою краплею терпіння Д. Вітовського на посаді Державного секретаря військових справ стало самовільне рішення Є. Петрушевича від 12 лютого 1919 р. щодо напрямку проведення чергової військової операції на визволення Львова, що, на думку очільника військового відомства, було не тільки стратегічною помилкою, а й недалекоглядним та провальним зовнішньополітичним кроком [18].

В результаті, 12 лютого 1919 р. полковник Д. Вітовський подав у відставку з посади Державного Секретаря військових справ – вочевидь, не бажуючи бути другорядним гравцем в руках політичних сил і виконувати та нести відповідальність за їх часом волюнтаристські дії.

Крім того, Ізидор Сохоцький вважав, що однією з причин відставки Д. Вітовського став і його конфлікт із Державним Секретарем внутрішніх справ Іваном Макухом, оскільки “деякі старшини вмшувались в діяльність цивільних урядів і надуживали своєї влади. Макух, як Секретар внутрішніх справ, енергійно домагався усунення цих аномалій. Полк. Вітовський не вмів чи не хотів взятися до цієї справи” і тому “під енергійним натиском своїх співробітників, Макуха і Бачинського, Вітовський залишив своє становище” [7, с. 230].

А Л. Цегельський припускав, що І. Макух та Л. Бачинський могли побоюватися, що полковник Д. Вітовський мав на меті здійснити військовий переворот в ЗОУНР та проголосити себе диктатором,

при цьому заручившись саме їх підтримкою та авторитетом В. Стефаніка, як членів Радикальної партії, а самі вони не хотіли брати в цьому участі, а тому здійснювали на військового тиск [19].

Якби там не було, а 15 лютого 1919 р. в газеті “Република” з’явилося повідомлення про відозву з посади Державного Секретаря військових справ Дмитра Вітовського та про прощальний вечір в його честь. 18 лютого в цій же газеті було опубліковано лист-подяку полковнику Д. Вітовському від Виділу Української Національної Ради за підписом його Президента УНР С. Петрушевича та члена Виділу д-ра Горбачевського від 12 лютого 1919 р.: “Виділ Української Національної Ради, приймаючи Нашу демісію, висловлює вам признання і сердечну подяку за повну самовідречення службу, яку несли Ви на своїм становищі українському народові. Як Державний Секретар військових справ створили Ви серед найтяжчих відносин основи Української армії та довели її до сили і розцвіту. Тим то Ваші заслуги для будови української державности встануть незабутими в народі” [20].

15 лютого 1919 р. в газеті “Нове життя” з’явилась стаття й Кирила Трильовського, в якій він, відзначаючи величезний вклад Дмитра Вітовського у здійснення Листопадового зриву і створення Галицької Армії, його провідну роль у формуванні стрілецької ідеології, заслуги перед західноукраїнською громадськістю за час своєї діяльності, зазначав: “Як грім ударив у нашу суспільну вість, що дотеперішій Державний Секретар військових справ Д. Вітовський уступає. Яка причина його до сего спонукала – се колись вяснить історія...”

Вітовський уступає з міністеріального фотеля та не уступає з боевої лінії і вже на другий день по сім важнім рішенням бачимо його як карного і діяльного члена Національної Ради, котрий короткими мов військова команда реченнями рішучо і ярко дає висказ своєму переконанню і старається своїм слухачам наглядно показати, котра дорога дає вихід з трудної ситуації. Се не з тих ораторів, що хочаки навести слухачів на злочинні і погубні прямо для Вітчизни думки і пляни – забігають боками і приступний змісл своїх виводів – закривають грімкими фразами та кепськими віцами...

Вітовський – се чоловік явного діла, прямої, до ціли ведучої дороги, що держиться звісної засади Молького, після котрої “найліпша оборона – є удар”...

Перший його воєнний виступ був того пам’ятного четвергового вечера 27 серпня 1914, коли цілий Львів ревів прямо від наглої паніки, а він холоднокровно озброїв своїх обідраних ще, в цивільних одягах Січових Стрільців у “Верндлі”, роздав по 20 набоїв з розбитого складу і поставив свій курінь до диспозиції міської команди...

З самого початку курінний отаман У.С.С. раптом паде на рангу сотника, а властиво поручника з сотниківськими відзнаками.

І сі відзнаки хоче йому австрійська філософія на весну 1917 відібрати і треба було 2 цвітня 1917 їхати аж до команди, щоби його і Семенука від того незасланеного пониження увільнити!

І не диво! Австріякам потреба була бездушних “комісекнопфів”, а не героїв, не воїнів-поетів – як Вітовський. Для нас він – визвольник Мирослава Січинського, для Австріяків – кандидат на “Діброву”, для нас він герой, що перший увійшов до княжого городи Галича і викинув над ним синьо-жовтий прапор — для них се той, що учинив деепект чорно-жовтій фані...

Він же й не чекав результату славетної наради міністеріальної у вечері 31 жовтня мин. року, але тої самої ночі з тисячкою, що буде колись так оспіваною як та тисячка з під Марсали, обсаджує Львів. І коби чесна Рутенія не чіхалася була так довго в голову, а сипнула відразу дальших три тисячки ті поміч – як-же інакше-б ми тепер стояли...

Так! Він відходить – не на спочинок – а до дальшої праці. Чи під Львів, чи до Волині – се не зміняє суті річи.

Та куди-б і не покликав обов’язок того героя-поета, тамтуди не лиш наша надія за ним слідувати буде – але і наше серце!” [21].

Висновки.

Таким чином, будучи Державним Секретарем військових справ ЗУНР, Дмитро Дмитрович Вітовський проявив себе як талановитий та мужній державник, вмільний організатор та очільник, натхненник та ідейний провідник Галицької Армії. Основною його заслугою цього періоду діяльності стало оперативне становлення потужної стотисячної армії ЗУНР, яка постала аби вибороти незалежність свого народу в боротьбі з краще спорядженим і чисельно переважаючим ворогом – армією польської держави, підтримуваної країнами Антанти.

Список літератури

1. Великочий В., Гаврилів Б. Дмитро Вітовський (1887–1919 рр.): документальний нарис. Коломия: Вік, 1997. 76 с.
2. Гнатевич Б. Українські Січові Стрільці. Історія Українського війська. Видання Івана Тиктора. Львів, 1936. Репринтне видання. Київ: Пам’ятки України. Ч. II. 600 с.
3. Макух І. На народній службі. Детройт, 1958. 628 с.
4. Заклинський М. Дмитро Вітовський: громадський діяч, стрілецький ідеолог, вождь листопадового зриву, секретар військових справ ЗОУНР. Нью-Йорк: Вид-во “Червона калина”, 1967. 128 с.
5. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. Львів, 1995. 360 с.
6. Ріпечкий С. Листопад 1918 року. Листопадовий зрив. Українські Січові Стрільці, полковник Дмитро Вітовський – в кривому дзеркалі споминів Льонгина Цегельського. Нью-Йорк-Детройт, 1961. 250 с.
7. Сохоцький І. Будівничі новітньої української державності в Галичині. Полк. Дмитро Вітовський. Історичні постаті Галичини ХІХ – ХХ ст. Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто: Бібліотека українознавства, 1961. 246 с.
8. В Народній Републіці. Діло. 1918. Ч. 262. 15 падолиста. С. 1.

9. Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії. Діло. 1918. Ч. 262. 15 падолиста. С. 1.
10. Державний Секретар військових справ. Діло. 1918. Ч. 267. 21 листопада. С. 1.
11. Паліїв Д. Жмут споминів. Календар Червоної Калини. 1935. С. 40–46.
12. Нове життя. 1919. 4 січня.
13. Вісник державних законів і розпорядків Західної Області Української Народної Республіки. Вип. I. Станіславів. 31 січня 1919. С.1.
14. Нове життя. 1919. 7 січня.
15. Нове життя. 1919. 12, 17, 29, 30 січня.
16. Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. Київ, 1994. С. 91.
17. ДАЛО, ф.257. оп.1. спр.183. арк.1-33.
18. Горак Р. Дмитро Вітовський. Дзвін. 1992. № 1-2.С. 140.
19. Цегельський Л. Як воно по правді було. Америка. Філадельфія. 1937. Ч.51.
20. Лист-подяка полковнику Д. Вітовському від Віділу Української Національної Ради від 12 лютого 1919 р. Републіка. 1919. 18 лютого.
21. Трильовський К. Дмитро Вітовський. Нове життя. 1919. 15 лютого.